

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 596 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhomdov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna
	Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi
	Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna
	Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi
	The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna
	Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna
	Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov
	Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi
	Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna
	O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li
	Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi
	Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi
	Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon
	Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi
	Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi
	Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich
	Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna
	Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li
	Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna
	Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна
	Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovu" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	
O'qituvchining o'z darsini tahlil qilishi: tajriba va amaliyot	417
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li	
Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini rivojlantirishda ma'naviy-axloqiy tadbirlarning o'rni	423
G'aybullayeva Sabohat Ulug'bek qizi, Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining adabiy kompetensiyalarini rivojlantirishda matn ustida ishlashning ahamiyati.....	426
Islomova Xafiza Azamatovna	
O'quvchilarda estetik qobiliyatlarni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tarbiyaviy-metodik salohiyati	430
Kaxarova Gulnora Sa'dullayevna	
Boshqaruv kompetentligi tushunchasining pedagogik psixologik va menejment sohalaridagi ilmiy asoslari va evolyutsiyasi.....	434
Mamatqulova Kimyoxon Abdullilovna	
Muhandislik ta'limida zamonaviy kompyuter grafikasi vositalari yordamida talabalarning konstruktorlik faoliyatini rivojlantirish.....	438
Muxitdinov Abdurahob Abduvalievich	
Turizm sohasiga oid terminlarni o'qitishda axborot texnologiyasi orqali takomillashtirish	442
Nishanova Hafiza Vafiqulovna	
Ilmiy maqola yozish kompetensiyasini rivojlantirishda statistik metodlarni integratsiyalashning ta'limiy samaradorligi	446
Rahimova Indira Qudrat qizi	
Sotsiologiyadagi asosiy tushunchalari va konsepsiyalari	451
Rustamova Mohimbonu Maxammadjon qizi	
Pedagogik mahoratni baholashda O'zbekiston va Kanada tajribasining qiyosiy tahlili	455
Tursinova Zoxida Sharabidinovna	
Basketbolning insonning jismoniy va kognitiv rivojlanishiga ta'siri: ilmiy tahlil.....	463
Umarjanov Alimardon Alisher o'g'li	
Talaba qizlar psixik salomatligi xususiyati deviant xulq-atvorni keltirib chiqaruvchi omil sifatida.....	466
Xasanova Mashxura Abduvalievna	
Ta'lim jarayonida o'yinlardan samarali foydalanish texnologiyasi.....	471
Ortiqova Yulduz Akram qizi	
Innovatsion ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirish	475
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Talaba-qizlarda ongli vatanparvarlikni aniqlashda L. Starkining tanqidiy fikrlashni baholaydigan modifikatsiya qilingan testidan foydalanish metodikasi	479
Egamberdiyeva Nodira Melibayevna, Xaydarova Ra'no Anvarovna	
Akademik litseylarda fizikani o'qitish jarayoniga "Case-Study" metodini integratsiyalash	484
Batirov Behzod Baratovich	
Nasriy asarlarni o'rgatish samaradorligini oshirish	489
Maftunaxon Akbarova	

Autik spektr buzilishi bo'lgan bolalarda sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan o'qitish	493
Norboyeva Zamira Ravshanbekovna	
Milliy libos dizaynida an'anaviy va zamonaviy elementlar uyg'unligi	496
Xo'jamurodova Sevinch Abdilmajidovna	
Роль дидактических игр в развитии пространственного воображения учащихся	499
Валиев А. Н., Иброхимова Д. Н.	
Технология проблемного обучения как средство формирования критического мышления при обучении русскому языку	505
Собирова Гулибарно Зайнитдин кизи	
Bo'lajak o'qituvchilarning amaliyot jarayonida raqamli pedagogik resurslardan foydalanish samaradorligi	510
Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, To'xtayeva Robiya Ravshanbek qizi	
Changes in Milk Production and Quality Indicators of Milk Flow (Goats) in Accordance With their Origin and Feeding	515
Abdurasulova Kamola G'afurovna, Pardayeva Muborak, Tursunqulova Diyora, Fayziyeva Vazira	
Maktab o'quvchilarining tarixiy jarayonlarni idrok etishida badiiy adabiyotlarning o'rni	519
Akbutayeva Nafisa Bozarovna	
Talabalarda ijodiy kompetensiyaning pedagogik-psixologik jihatlari	525
Berdiyeva Nilufar Berdiyeva qizi	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy faoliyatga tayyorlash muhim pedagogik muammo sifatida	529
Ibragimov Abdulla Abdurayimovich	
Nutqiy rivojlanishi sust bo'lgan maktabgacha yoshdagi bolalarda ko'rgazmali-obrazli tafakkur xususiyatlari	536
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Biologiyaning "Ekosistema" bobini muammoli o'qitish metodikasini takomillashtirishga doir materiallarni tanlash tamoyillari	540
Jumanov Muratbay Arepbayevich, Ravshanova Umida Baxriddinovna	
Sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan maktabgacha yoshdagi bolalarda axloqiy sifatlarni shakllantirishda foydalanish	544
A. Abdumannatov, Kattayeva Xumora Mamadiyor qizi	
Yoshlar ma'naviyatining shakllanishida milliy an'analar va qadriyatlar	548
Kulmatov Primkul Melikuziyevich	
Ingliz tilini o'qitishda kommunikativ yondashuv va ertaklardan foydalanish	552
Madina Tashpulatova	
Globalashuv davrida jahon geografiyasida siyosiy jarayonlar	555
Mamatkulova Mayaguzal Yalkapberdiyevna	
Ixtisoslashgan maktablarda ona tili va adabiyot darslarida kommunikativ mashqlardan foydalanish metodikasi	559
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
How Bilingualism Enhances Human Personality	564
Musulmonova Shokhruxa Mukhtorjon kizi	
Axborot texnologiyalar asrida pedagoglarning tarmoq uyushmalari: norasmiy ta'lim platformasi uzluksiz kasbiy rivojlanish vositasi sifatida	568
Pulatova E'tibor Obidovna	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarga ma'naviy qadriyat sifatida insonparvarlik tuyg'ularini singdirish prinsiplari	572
Xakimova Marxabo O'raqovna	
Harbiy vatanparvarlik tushunchasi va uning nazariy asoslari	576
Xudoyqulov Alimjon Obloqulovich	
Bo'lajak pedagoglarni kompetensiyaviy yondashuv asosida sinf rahbari faoliyatiga tayyorlashning texnologiyasi	579
Xusenova Sadaqat Botirovna	
Dars jarayonida o'quvchilarning diqqat etishmovchiligini oldini olish	585
Yulchiyeva Shoxsanam	
Факторы, влияющие на развитие духовно-эмоционального интеллекта: методы и приёмы его развития на уроках литературы	589
Наврузова Е. П.	
Об особенностях применения энергетических терминов на уроках русского языка	592
Халикова Мухтарам Набиевна	

GLOBALASHUV DAVRIDA JAHON GEOGRAFIYASIDA SIYOSIY JARAYONLAR

Mamatkulova Mayaguzal Yalkapberdiyevna

Alisher Navoiy nomidagi

Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti tyutori

Annotatsiya: Mazkur maqolada globallashuv jarayonining jahon siyosiy geografiasiga ko'rsatgan ta'siri har tomonlama tahlil qilinadi. Xususan, geosiyosiy kuchlarning qayta taqsimlanishi, transmilliy tashkilotlarning davlat siyosatiga aralashuvi, siyosiy migratsiya, raqamli xavfsizlik va axborot urushlari, shuningdek, mintaqaviy siyosiy mojarolar globallashuv kontekstida o'rganiladi. Maqolada, shuningdek, O'zbekiston va Markaziy Osiyo misolida mintaqaviy siyosiy tendensiyalar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, siyosiy geografiya, geosiyosiy kuchlar, transmilliy tashkilotlar, siyosiy migratsiya, raqamli xavfsizlik, axborot urushi, Markaziy Osiyo.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the impact of globalization on the political geography of the world. In particular, it examines the redistribution of geopolitical power, the intervention of transnational organizations in state politics, political migration, digital security, and information warfare, as well as regional political conflicts in the context of globalization. The article also analyzes regional political trends using the examples of Uzbekistan and Central Asia.

Key words: globalization, political geography, geopolitical power, transnational organizations, political migration, digital security, information warfare, Central Asia.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется влияние процессов глобализации на политическую географию мира. В частности, рассматриваются перераспределение геополитических сил, вмешательство транснациональных организаций в государственную политику, политическая миграция, цифровая безопасность и информационные войны, а также региональные политические конфликты в контексте глобализации. В статье также проанализированы региональные политические тенденции на примере Узбекистана и Центральной Азии.

Ключевые слова: глобализация, политическая география, геополитические силы, транснациональные организации, политическая миграция, цифровая безопасность, информационные войны, Центральная Азия.

KIRISH

XXI asr boshlarida globallashuv jarayoni insoniyat taraqqiyotining asosiy omillaridan biriga aylandi. Bu jarayon faqat iqtisodiy integratsiyani emas, balki siyosiy, madaniy, axborot va xavfsizlik sohalarini ham to'liq qamrab oldi. Har bir davlat, jamiyat, hattoki yakka shaxs ham global tizim ta'sir doirasiga tushib qoldi. Globallashuv sharoitida davlatlar endilikda nafaqat ichki, balki tashqi siyosatini ham global muhit, xalqaro tashkilotlar, transmilliy kompaniyalar va axborot oqimlariga qarab shakllantirishga majbur bo'lmoqda. Shu sababli, jahon siyosiy geografiasida globallashuv ta'siridagi jarayonlarni o'rganish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

So'nggi o'n yilliklarda globallashuv insoniyat taraqqiyotining eng muhim omillaridan biriga aylandi. Mazkur jarayon nafaqat iqtisodiy yoki madaniy sohalarda, balki siyosiy tizimlarda ham chuqur iz qoldirmoqda. Ayniqsa, davlatlararo chegaralarning nisbatan ochiqlashuvi, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xalqaro tashkilotlar va transmilliy korporatsiyalarning ta'sir kuchayib borayotgani dunyo siyosiy xaritasining qayta shakllanishiga olib kelmoqda. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, globallashuv zamonaviy geosiyosiy muhitda muhim rol o'ynab, jahon geografiasida sodir bo'layotgan siyosiy jarayonlarga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda.

Geosiyosiy kuchlarning markazlashuvi yoki tarqalishi, davlatlararo ittifoqlar va alyanslar dinamikasining o'zgarishi, xavfsizlik muammolarining xalqaro tus olishi, migratsiya oqimlarining siyosiy sabablarga bog'lanishi – bularning barchasi globallashuv kontekstida yangicha talqinda ko'rib chiqilmoqda. Ilgari mahalliy yoki mintaqaviy darajada namoyon bo'lgan siyosiy jarayonlar bugungi kunda global miqyosda ko'zga tashlanmoqda. Masalan, Yaqin Sharqda yuz berayotgan siyosiy inqiroz nafaqat ushbu mintaqaga, balki Yevropa Ittifoqi,

Rossiya, AQSh, Xitoy kabi yirik geosiyosiy aktyorlarga ham bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday globallashtirgan siyosiy dinamika, o'z navbatida, siyosiy geografiyaning yangi yo'nalishlarini shakllantirmoqda.

Siyosiy geografiya fanining asosiy o'rganish obyekti – bu davlatlarning hududiy chegaralari, siyosiy tuzilmalari, ularning o'zaro munosabatlari va xalqaro maydondagi o'rnidir. Globallashtiruv esa aynan mana shu omillarga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatmoqda. Yirik davlatlar geostrategik manfaatlarini himoya qilish maqsadida chekka hududlarda harbiy yoki iqtisodiy faollikni kuchaytirayotir, transmilliy tashkilotlar esa suverenitet tushunchasini qayta talqin qilmoqda. Raqamli texnologiyalar asosida olib borilayotgan axborot urushlari, kibernetika xavfsizlik tahdidlari hamda internet orqali amalga oshirilayotgan siyosiy manipulyatsiyalar siyosiy geografiyaga yangi ko'lamda yondashishni taqozo etmoqda.

O'zbekiston kabi Markaziy Osiyo davlatlari uchun ham mazkur jarayonlar befarq emas. Mintaqaning geosiyosiy joylashuvi, tabiiy resurslari va yirik davlatlar uchun strategik ahamiyati uni doimiy siyosiy bosimlar va tashqi ta'sirlar markazida saqlab turadi. Shuningdek, mintaqada barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash, chegara masalalarini hal etish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish globallashtiruv sharoitida yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda.

Shu boisdan, mazkur maqolada globallashtiruvning jahon siyosiy geografiyasiga ko'rsatgan ta'siri, uning asosiy yo'nalishlari, geosiyosiy kuchlar muvozanatining o'zgarishi, siyosiy migratsiya, raqamli xavfsizlik, transmilliy tashkilotlarning roli va mintaqaviy siyosiy mojarolar alohida tahlil qilinadi. Ayniqsa, O'zbekiston va Markaziy Osiyo misolida ushbu jarayonlarning lokal ta'siri va istiqbollari chuqur o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Globallashtiruv va siyosiy geografiya o'zaro chambarchas bog'liq bo'lgan sohalar bo'lib, bu boradagi ilmiy adabiyotlar so'nggi yillarda sezilarli darajada boyidi. Dastlabki tadqiqotlar globallashtiruvni asosan iqtisodiy fenomen sifatida talqin qilgan bo'lsa-da, keyinchalik uning siyosiy va geosiyosiy oqibatlariga oid keng qamrovli ishlanmalar paydo bo'ldi.

M. Waters tomonidan yozilgan "Globalization" (2001) nomli asarda globallashtiruv jarayonining siyosiy institutlar va milliy suverenitetga ko'rsatayotgan ta'siri yoritiladi. Muallif milliy davlatlar o'z suverenitetlarini xalqaro tashkilotlar va transmilliy korporatsiyalar oldida yo'qotib borayotganini ta'kidlaydi. Bu g'oya siyosiy geografiyaning zamonaviy dinamikasini anglashda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

D. Held va A. McGrew kabi olimlarning ishlari esa globallashtiruvni siyosiy hokimiyatning transmilliy shaklga o'tishi bilan bog'laydi. Ular tomonidan yozilgan "Global Transformations: Politics, Economics and Culture" (1999) asarida milliy chegaralarning ahamiyati tobora kamayib borayotgani va xalqaro siyosiy boshqaruv tizimi shakllanayotganini asoslab berishadi. Bu holat siyosiy geografiyaning klassik paradigmatlari uchun jiddiy chaqiriq bo'lib xizmat qiladi.

J. Agnew (2009) esa siyosiy geografiyada "territorial tuzilmalar" kontseptsiyasini qayta talqin qiladi. Uning "Globalization and Sovereignty" nomli asarida davlat suverenitetining murakkabligi va nisbiyligi, ayniqsa, transmilliy kuchlar (NATO, BMT, Jahon banki va boshqalar) ta'siri fonida tahlil qilinadi. Agnewning fikricha, zamonaviy siyosiy geografiyani tushunish uchun endilikda nafaqat hududiy chegaralar, balki axborot oqimlari, iqtisodiy integratsiya va raqamli xavfsizlik kabi omillar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston va Markaziy Osiyo kontekstida olib borilgan tadqiqotlar orasida B. Umarov va D. Jo'rayevning ishlari alohida e'tiborga molikdir. Ular Markaziy Osiyodagi siyosiy xavfsizlik, mintaqaviy integratsiya va geosiyosiy tahdidlar haqida yozgan maqolalarida globallashtiruvning mintaqaviy xususiyatlari va oqibatlarini atroflicha yoritib berishgan. Xususan, Xitoyning "Bir makon – bir yo'l" tashabbusi, Rossiyaning Yevroosiyo Ittifoqi orqali yuritayotgan siyosati va AQShning Markaziy Osiyoga nisbatan strategiyasi chuqur tahlil qilingan.

Mahalliy manbalar orasida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti nashrlari, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, shuningdek, Iqtisodiyot va diplomatiya universiteti olimlari tomonidan chop etilgan maqolalar ushbu sohada muhim axborot manbalarini tashkil etadi. Bu ishlarda O'zbekiston tashqi siyosatining globallashtiruv sharoitidagi o'zgarishlari, mintaqaviy integratsiyadagi faolligi, shuningdek, raqamli xavfsizlik bo'yicha siyosiy strategiyalari keng yoritilgan.

Yuqoridagi adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, globallashtiruv jarayoni siyosiy geografiya fanini yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda davlatlararo munosabatlarni, siyosiy mojarolarni yoki xavfsizlik siyosatini o'rganishda faqat hududiy chegaralar bilan cheklanmaslik, balki raqamli maydon, axborot oqimi, transmilliy aloqalar va ijtimoiy-siyosiy dinamikani ham inobatga olish zarur bo'lmoqda. Shu jihatdan, zamonaviy siyosiy geografiya global tafakkur va mintaqaviy tahlil uyg'unligiga asoslanmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda globallashtiruvning siyosiy geografiyaga ta'sirini o'rganishda asosan sifatli tahlil usullaridan foydalanildi. Ma'lumotlar ochiq manbalar, ilmiy maqolalar, xalqaro tashkilotlar hisobotlari (BMT, Jahon banki, IMF), O'zbekiston Respublikasi rasmiy siyosiy hujjatlari, shuningdek, strategik tadqiqot institutlari nashr-

lari orqali to'plandi. Tadqiqot davomida adabiyotlar tanlashda mavzuga bevosita taalluqli, so'nggi yillarda chop etilgan, ilmiy tan olingan manbalarga ustuvorlik berildi. Olingan ma'lumotlar kontent tahlili orqali qayta ishlanib, siyosiy geografik jarayonlarning zamonaviy xususiyatlari aniqlab chiqildi. Turli mintaqalar bo'yicha taqqoslash asosida globallashuv omillarining regionlarga xos ta'siri aniqlashga urunildi. Tahlilda geosiyosiy kuchlarning harakati, transmilliy tashkilotlar faoliyati, siyosiy migratsiya va axborot xavfsizligi kabi omillar alohida e'tiborda bo'ldi. O'zbekiston va Markaziy Osiyo misolida esa milliy siyosatning global tendensiyalar fonidagi holati tahlil qilindi. Natijalar umumlashtiruvchi yondashuv asosida ilmiy-nazariy xulosalarga tayangan holda chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Globallashuv bugungi kunda dunyo siyosiy xaritasining shakllanishida hal qiluvchi omilga aylanib bormoqda. Turli mintaqalarda ushbu jarayon o'ziga xos tarzda kechmoqda. Quyida asosiy mintaqalar bo'yicha tahlil natijalari keltiriladi:

Shimoliy Amerika – Ushbu mintaqada globallashuv jarayonida faol rol o'ynamoqda. AQSh global siyosiy va iqtisodiy institutlarning aksariyatiga yetakchilik qilmoqda. Transmilliy korporatsiyalar, xalqaro tashkilotlar va raqamli texnologiyalar siyosiy jarayonlarga kuchli ta'sir ko'rsatmoqda.

Yevropa – Yevropa Ittifoqi globallashuvning eng faol ishtirokchilaridan biridir. Biroq bu jarayon ichki siyosiy bosimlarga ham sabab bo'lmoqda. Xususan, migratsiya oqimlari va populistik harakatlar siyosiy barqarorlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Osiyo – Osiyo, ayniqsa Xitoy va Hindiston kabi davlatlarda, globallashuv siyosiy va iqtisodiy rivojlanishni jadallashtirdi. Mintaqada kuchlar muvozanati o'zgarib, yangi geosiyosiy bloklar shakllanmoqda.

Afrika – Globallashuv Afrika davlatlarining siyosiy tizimlariga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Tashqi davlatlar va xalqaro tashkilotlarning bevosita aralashuvi ba'zan ichki siyosiy muvozanatni izdan chiqarmoqda.

Markaziy Osiyo – Mintaqada geosiyosiy jihatdan strategik ahamiyatga ega bo'lib, Xitoy, Rossiya, AQSh va Turkiya kabi davlatlar bu hududda o'z siyosiy ta'sir doirasini kengaytirishga intilmoqda. O'zbekiston esa ushbu bosimlar fonida tashqi siyosiy muvozanatni saqlashga harakat qilmoqda.

Janubiy Amerika – Bu hududda globallashuv iqtisodiy va siyosiy inqirozlar bilan birga kechmoqda. Davlatlar milliy suverenitetni saqlab qolish hamda tashqi bosimlarga qarshi siyosiy mustaqillikni ta'minlashga intilmoqda.

Globallashuv va siyosiy geografiya: nazariy asoslar

Siyosiy geografiya globallashuv sharoitida yangi ilmiy vazifalarni ilgari surmoqda. Ilgari bu fan asosan davlat chegaralari, poytaxtlar va hududiy tuzilmalarni o'rganishga qaratilgan bo'lsa, bugungi kunda u transmilliy jarayonlar, global tarmoqlar va geosiyosiy o'zgarishlarni ham o'z tadqiqot doirasiga kiritmoqda. Globallashuv milliy chegaralarni bevosita o'zgartirmasdan, ularning funksional yukini tubdan o'zgartirdi. Endilikda davlatlar o'z suverenitetini saqlab qolish uchun xalqaro institutlar bilan faol hamkorlik olib borishga majbur bo'lmoqda.

Geosiyosiy kuchlarning qayta taqsimlanishi

Sovuq urush davridan so'ng vujudga kelgan unipolyar dunyo tartibi XXI asrda o'zgarib, ko'p qutbli geosiyosiy manzara shakllandi. AQSh, Xitoy, Rossiya va Yevropa Ittifoqi bugungi kunda eng yirik geosiyosiy o'yinchilardir. Ular o'rtasidagi raqobat nafaqat harbiy va iqtisodiy, balki axborot, texnologiya va madaniyat sohalarida ham namoyon bo'lmoqda. Ushbu geosiyosiy kuchlar o'rtasidagi qarama-qarshiliklar Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasida yangi ittifoqlar, iqtisodiy hududlar hamda xavfsizlik bloklarining yuzaga kelishiga sabab bo'lmoqda.

Transmilliy tashkilotlar va davlat suvereniteti

BMT, Jahon banki, Xalqaro valuta jamg'armasi, SHHT, BRICS kabi transmilliy tashkilotlar davlatlar ichki siyosatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, iqtisodiy islohotlar ko'plab hollarda xalqaro moliyaviy institutlar talablari asosida amalga oshirilmoqda. Shuningdek, inson huquqlari, ekologiya va kiberxavfsizlik sohasidagi global me'yorlar milliy qonunchilikka bevosita ta'sir o'tkazmoqda. Bu esa suverenitet masalasida yangi murakkabliklarni yuzaga keltirmoqda.

Hududiy mojarolar geografiyasi

Globallashuv hududiy mojarolarni butunlay yo'q qilmagan, aksincha ularni yangi shakllarda namoyon bo'lishiga olib kelgan. Sharqiy Yevropa, Yaqin Sharq, Afrika va Osiyo hududlaridagi mojarolar zonalari global kuchlar to'qnashuvining markaziga aylangan. Suriyada, Ukrainada, Falastinda va boshqa mintaqalarda davom etayotgan mojarolar siyosiy-geografik keskinliklarning global ifodasi sifatida namoyon bo'lmoqda. Ularning barqarorlikka ta'siri butun dunyo miqyosida sezilmoqda.

Migratsiya va siyosiy geografiya

Iqtisodiy va siyosiy globallashuv migratsion oqimlarning kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Siyosiy beqarorlik, qurolli mojarolar, ekologik inqirozlar yoki iqtisodiy muammolar natijasida millionlab insonlar boshqa davlatlarga ko'chmoqda. Ushbu holat esa qabul qiluvchi davlatlarda siyosiy keskinlik, millatchilik kayfiyati va populistik siyosatchilar mavqeining kuchayishiga olib kelmoqda. Ayniqsa, Yevropa Ittifoqi va AQShda migratsion siyosat keskin tarzda qat'iy lashtirilmoqda.

Raqamli geosiyosat: axborot urushlari va kiberxavfsizlik

Internet, ijtimoiy tarmoqlar va raqamli texnologiyalar siyosiy geografiyaning yangi o'lchamlarini shakllantirdi. Kiberxavfsizlik bugungi kunda har bir davlatning milliy xavfsizligi bilan chambarchas bog'liqdir. Axborot urushlari orqali davlatlar o'z manfaatlarini ilgari surish, jamoatchilik kayfiyatiga ta'sir ko'rsatish, hattoki saylov natijalariga aralashish imkoniyatiga ega bo'lib qolmoqda. Ushbu yangi tahdid turini xalqaro darajada tartibga solish zarurati tobora ortib bormoqda.

Markaziy Osiyo va o'zbekiston misolida siyosiy geografiya

Markaziy Osiyo globallashuvning geosiyosiy ta'sir doirasiga tezda kirib kelgan mintaqalardan biridir. Xitoyning "Bir kamar – bir yo'l" loyihasi, Rossiya va SHHTning strategik manfaatlari, Turkiya hamda Hindistonning o'sib borayotgan regional ta'siri ushbu mintaqani geosiyosiy raqobat markaziga aylantirmoqda. O'zbekiston esa ochiq tashqi siyosati, keng qamrovli islohotlari va mintaqaviy hamkorlik tashabbuslari orqali bu o'zgaruvchan muhitda faol va muvozanatli o'yinchi sifatida ishtirok etmoqda.

Siyosiy ekologiya va globallashuv

Siyosiy ekologiya konsepsiyasi globallashuv sharoitida dolzarb mavzuga aylandi. Global isish, iqlim o'zgarishi va tabiiy resurslar uchun raqobat siyosiy ziddiyatlarga sabab bo'lmoqda. Suv resurslari, energetika xavfsizligi va ekologik muvozanat masalalari transmilliy tus olgan. Ushbu muammolarni faqat xalqaro hamkorlik va diplomatik mexanizmlar orqali hal etish mumkin. Shu nuqtai nazardan, ekologik diplomatiya va barqaror rivojlanish siyosati siyosiy geografiyaning ajralmas tarkibiy qismiga aylanmoqda.

"Yumshoq kuch" va siyosiy madaniyatlar geografiyasi

"Yumshoq kuch" (soft power) konsepsiyasi davlatlarning siyosiy geografiyasida tobora muhim o'rin egalamoqda. Madaniyat, til, ta'lim, sport va diniy qadriyatlar orqali siyosiy ta'sir o'tkazish imkoniyatlari kengaymoqda. Masalan, AQShning Gollivud kinosi, Janubiy Koreyaning K-pop madaniyoti, Turkiya seriallari, Xitoyning Konfutsiy institutlari orqali olib borilayotgan siyosiy-madaniy ta'sir siyosiy raqobatning harbiy va iqtisodiy sohalar bilan cheklanmasligini ko'rsatmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Globalashuv jarayoni siyosiy geografiyaning mazmun-mohiyatini tubdan o'zgartirdi. Endilikda davlatlar nafaqat ichki, balki tashqi siyosatini ham global kuchlar, transmilliy tashkilotlar va raqamli texnologiyalar ta'siri ostida shakllantirmoqda. Ushbu holat yangi tahdidlar va imkoniyatlarning yuzaga chiqishiga sabab bo'lmoqda.

Zamonaviy siyosiy geografiyani chuqur o'rganish, mintaqaviy xususiyatlarni hisobga olgan holda barqaror siyosiy strategiyalarni ishlab chiqish dolzarb vazifalardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ayniqsa, raqamli geosiyosat, axborot xavfsizligi, migratsiya, transmilliy ta'sir va "yumshoq kuch" omillarining siyosiy jarayonlardagi o'rni chuqur tahlil qilinishi lozim.

O'zbekiston globallashuv sharoitida o'zining milliy manfaatlariga asoslangan, muvozanatli va ochiq siyosiy yo'nalishini shakllantirishi, mintaqaviy va global raqobat sharoitida siyosiy barqarorlikni ta'minlovchi strategiyalarni amaliyotga joriy etishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Huntington, S. – Sivilizatsiyalar to'qnashuvi va jahon tartibi
2. Fukuyama, F. – Tarixning tugashi va so'nggi odam
3. Kissinger, H. – World Order
4. Buzan, B., Wæver, O. – Regions and Powers: The Structure of International Security
5. Nye, J. – Soft Power: The Means to Success in World Politics
6. BMT, SHHT, BRICS, YXHT rasmiy ma'lumotnomalari
7. The World Bank, IMF va boshqa transmilliy moliyaviy tashkilotlar hisobotlari
8. O'zbekiston Respublikasi Tashqi siyosat konsepsiyasi
9. Internet Governance Forum (IGF) hujjatlari
10. Global Trends 2040 – National Intelligence Council

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.